

Artículo

Aprovechamiento sostenible del pejelagarto (*Atractosteus tropicus*) para producción de alimentos en comunidades rurales para micronegocios

Roger Notario-Priego¹, Diana Rubí Oropeza-Tosca^{2*}, Karina González-Izquierdo³, Mónica Isabel López-Cardoza⁴, Robert Beltrán-López⁵

¹ Departamento de Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico de Villahermosa, 86010, Villahermosa, Tabasco, México

² Departamento de Ingeniería Química, Bioquímica y Ambiental, Instituto Tecnológico de Villahermosa, 86010, Villahermosa, Tabasco, México.

³ Departamento de Ciencias Económico Administrativas, Instituto Tecnológico de Villahermosa, 86010, Villahermosa, Tabasco, México.

⁴ Departamento de Metal-Mecánica, Instituto Tecnológico de Mérida, 97118, Mérida, Yucatán, México.

⁵ Departamento de Ciencias Económico Administrativas, Instituto Tecnológico de Chetumal, 77013, Chetumal, Quintana Roo, México

* Autor de correspondencia: D. R. O.-T. Departamento de Ingeniería Química, Bioquímica y Ambiental, Instituto Tecnológico de Villahermosa. Carretera Villahermosa a Frontera Km. 3.5, CP 86010 Villahermosa, Tabasco, México. E-mail: oropeza.dianar@gmail.com

Resumen

El presente estudio aborda el aprovechamiento sostenible del pejelagarto (*Atractosteus tropicus*) para la producción de alimentos en comunidades rurales de Tabasco, México, destacando su potencial para el desarrollo de microempresas. La investigación se centra en la comunidad de Ismate y Chilapilla segunda sección, donde se observan factores ambientales, sociales y económicos que afectan la sostenibilidad de los recursos naturales. Mediante entrevistas y observación participante, se identificaron problemáticas como la sobrepesca del pejelagarto, la invasión del bagre armado, y los efectos del cambio climático. Estos factores, sumados a la dependencia económica de intermediarios y el limitado acceso a mercados formales, restringen el crecimiento económico de la comunidad. El estudio propone la creación de microempresas basadas en productos derivados del pejelagarto, como tamales y empanadas, como una solución viable para diversificar la economía local y mejorar la seguridad alimentaria. La implementación de estas iniciativas requiere la capacitación técnica en gestión empresarial, marketing y el cumplimiento de normativas alimentarias como la NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Además, se subraya la importancia de fomentar la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones económicas, aprovechando los sólidos lazos comunitarios para impulsar el desarrollo colectivo.

Cita: Notario-Priego *et al.* Aprovechamiento sostenible del pejelagarto (*Atractosteus tropicus*) para producción de alimentos en comunidades rurales para micronegocios. *Ciencia y Tecnología ITESCAM Calkiní* 2024;3(3): 86-98.

Recibido: 4 de julio de 2024

Aceptado: 30 de octubre de 2024

Publicado: 30 de diciembre de 2024

Copyright: Los datos proporcionados son propiedad de la revista *Ciencia y Tecnología ITESCAM Calkiní*.

Palabras clave: Aprovechamiento de recursos, alimento, comunidad, producción alimentaria, empresa.

Abstract

This study addresses the sustainable utilization of pejelagarto (*Atractosteus tropicus*) for food production in rural communities in Tabasco, Mexico, highlighting its potential for developing microenterprises. The research focuses on the community of Ismate y Chilapilla segunda sección, where environmental, social, and economic factors affect the sustainability of natural resources. Through interviews and participant observation, issues such as pejelagarto overfishing, the invasion of armored catfish, and the effects of climate change were identified. These factors, along with economic dependence on intermediaries and limited access to formal markets, hinder the community's economic growth. The study proposes the creation of microenterprises based on pejelagarto products, such as tamales and empanadas, as a viable solution to diversify the local economy and improve food security. Implementing these initiatives requires technical training in business management, marketing, and compliance with food regulations, such as NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Additionally, the importance of promoting equitable participation of women in economic decision-making is emphasized, leveraging strong community bonds to drive collective development.

Keywords: Resource utilization, food, community, food production, company.

1. Introducción

Existen diversas problemáticas en las comunidades rurales mexicanas, dentro de estas se encuentran la escasez de instalaciones y herramientas para el aprovechamiento de recursos naturales abundantes en la zona, falta de conocimiento técnico para la aplicación de procedimientos conforme a las normas para obtener productos de calidad, la falta de recursos y escasez de empleo generan también un ambiente falto de oportunidades para los integrantes de estas comunidades, la distancia hacia zonas urbanas en donde puedan obtener materias primas de calidad que puedan aprovechar para obtener productos con la calidad esperada, la falta de áreas específicas para el desarrollo de proyectos y áreas comunes, la diferencia de opiniones y diversidad en grados de educación dificultan el acceso al conocimiento técnico y las capacitaciones (1) que puedan ser impartidas por parte de los gestores de proyectos y para los inversionistas en búsqueda de mano de obra calificada tal y como se observó en Ismate y Chilapilla segunda sección.

El aprovechamiento sostenible del pejelagarto se dificulta debido a los factores tales y como lo marca la teoría de la sostenibilidad: sociales, ambientales y económicos. La capacitación para formar capital humano con conocimientos de conciencia ambiental que puedan aportar a preservar el entorno natural y mitigar los efectos del cambio climático y favorecer a la seguridad alimentaria en zonas rurales o indígenas, puede favorecer al aprovechamiento sostenible de recursos tal como el pejelagarto, abriendo oportunidades de empleo que les permita pasar de actividades económicas de bajo a alto rendimiento. La diversificación de los medios de vida puede reducir el riesgo de pérdidas por condiciones climáticas adversas, plagas, enfermedades o condiciones del mercado (2).

La importancia de este estudio reside en los beneficios que adquieren las comunidades, ya que dependen de sus recursos naturales para subsistir, en este caso la pesca (3), al realizar este proyecto se favorecerán como el impulso económico al proporcionar fuentes de empleo, fomentar la educación y capacitación técnica entre los habitantes, fortalecer la conciencia ambiental en relación con el pejelagarto y la sustentabilidad, procurando la preservación de la especie, procurando la inclusión social y la igualdad de género, quienes pueden tener limitaciones de autoridad y toma de decisiones, falta de control y acceso sobre los recursos financieros que puedan fortalecer su empoderamiento.

El estado del arte en torno al aprovechamiento sostenible del pejelagarto para la producción de alimentos en comunidades rurales abarca desde estudios sobre la sostenibilidad ambiental hasta la importancia del cumplimiento de normativas alimentarias y el rol de la capacitación tecnológica para fortalecer las economías locales.

En estudios recientes, se explica que el pejelagarto puede aprovecharse de manera eficiente en diversos productos tales como tamales o empanadas, respetando su ciclo de vida y reduciendo el impacto ambiental de su captura y así fortalecer la calidad de vida de los habitantes de las comunidades en donde se apliquen estos principios (6). Además, se subraya la relevancia cultural y religiosa del pejelagarto en Tabasco (7), donde es un alimento tradicional, y se investiga su potencial para ser comercializado en mercados locales y regionales bajo prácticas de pesca sostenible mediante el fortalecimiento de los conocimientos relacionados con la especie por medio de capacitaciones (8).

Las comunidades rurales pueden beneficiarse con el desarrollo comunitario a través de la explotación sostenible de recursos como el pejelagarto, particularmente en la creación de micronegocios. Proyectos similares en otras áreas rurales han demostrado que el uso responsable de recursos locales puede generar empleo, mejorar las capacidades técnicas de los habitantes y fortalecer la cohesión social, en donde los productores se han motivado debido a preocupaciones sociales, económicas y ambientales, contribuyendo a través de microempresas al fortalecimiento de su economía (9).

La comercialización exitosa de productos derivados del pejelagarto debe estar alineada y cumplir con la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, que regula el etiquetado de alimentos. El cumplimiento de estas normas aporta otorga confianza a los consumidores, ya que garantiza que los productos cumplen con los estándares de salud y calidad establecidos, fortaleciendo la competitividad de los productos para que puedan ingresar al mercado de Tabasco. Las pequeñas empresas rurales que buscan expandirse pueden estar alineadas con estas normativas (10).

Las comunidades rurales pueden implementar procesos productivos aplicando tecnologías apropiadas y fortaleciendo sus conocimientos mediante capacitaciones técnicas (8). La incorporación de tecnologías en el procesamiento de alimentos, como el empacado al vacío y etiquetado según las normas vigentes, la mejora de las técnicas de pesca sostenible permite aumentar la eficiencia y garantizar que los productos finales cumplan con estándares de

calidad esperados. Además, los programas de capacitación en gestión empresarial y marketing pueden fomentar el desarrollo de micronegocios y que estos productos se mantengan competitivos en el mercado, lo que fortalecería en la contribución de fortalecer la seguridad alimentaria en la comunidad, así como sus ingresos (11).

Debido a lo mencionado anteriormente, el objetivo de esta investigación es identificar los factores sociales, ambientales y económicos que intervienen en el aprovechamiento sostenible del pejelagarto.

2. Materiales y métodos

2.1 Área de estudio

El área de estudio es Ismate y Chilapilla segunda sección en municipio de Centro, Tabasco, México, cuyas coordenadas son: latitud (DMS) 17° 59' 48N y longitud (DMS) 92° 36' 41W, es una comunidad rural a 29.7 km, aproximadamente en dirección Este de la localidad de Villahermosa que se destaca por sus actividades de pesca tradicional en donde se coordinan a través de la Cooperativa Pescadores de Boca del Campo S.C. de R.L. de C.V. un total de 44 pescadores y 44 pescadoras organizados para colaborar en la pesca de diversas especies que son vendidas en el muelle más cercano, cuyo producto fresco es llevado para ser distribuido a pescaderías de Villahermosa.

En las aguas de esta región de Tabasco se encuentran diversas especies acuáticas importantes en las actividades de pesca de la comunidad. Entre ellas destaca la tenguayaca (*Petenia splendida*) (12), un pez de agua dulce que es apreciado por su sabor y valor comercial. También es común el bagre armado (*Pterygoplichthys spp.*) (13), una especie invasora que, a pesar de las problemáticas ecológicas que presenta, ha sido aprovechada en la gastronomía para consumo empanizado y frito. El camarón de río (*Macrobrachium acherontium*) (14) es otra especie importante, conocida por su sabor. En las lagunas también se encuentra el caracol "tote" (*Pomacea flagellata*) (15), una especie de caracol de agua dulce utilizada en la alimentación para hacer empanadas en la localidad, representando una fuente adicional de sustento.

2.2 Tratamientos y diseño experimental

El proceso para la ejecución del estudio sobre el aprovechamiento sostenible del pejelagarto en comunidades rurales de Tabasco se diseñó en varias fases. Primero, se estableció contacto con la Federación de Cooperativas Pesqueras Acuícolas y Permisionarios de Tabasco S.C. de R.L. de C.V., para coordinar una entrevista con su líder. La entrevista busca identificar los problemas de la comunidad en cuanto a la sostenibilidad de los recursos acuícolas, prestando especial atención a los factores sociales, ambientales y económicos de la región.

Posteriormente, la investigación se centró en estudiar las problemáticas más apremiantes mediante entrevista abierta a cinco líderes comunitarios, utilizando como pregunta detonante ¿Cuáles son los principales problemas relacionados con sus actividades pesqueras que enfrenta la comunidad? como pregunta inicial,

surgiendo los temas como el alcoholismo, la escasez de peces debido a la sobrepesca, la proliferación de especies invasoras como el bagre armado (*Pterygoplichthys spp.*), y las dificultades de acceso a las comunidades rurales debido a las grandes distancias y la falta de infraestructura. Además, se identificaron los problemas causados por el cambio climático, incluyendo inundaciones, altas temperaturas y sequías, que agravan las condiciones de vida y la producción en la región.

Con base en estos hallazgos, se propusieron soluciones específicas, como programas de capacitación y desarrollo de productos, para mejorar y generar empleos. Estas estrategias incluyeron el diseño de productos derivados del pejelagarto, como empanadas y tamales, para fomentar la creación de microempresas dentro de la comunidad, promoviendo la comercialización de estos productos en mercados locales y en la ciudad más cercana, Villahermosa.

Como parte del proyecto, se establecieron vínculos mediante convenios de colaboración, para aplicar estas estrategias en las comunidades participantes. Esto permitió la implementación de un plan estructurado de desarrollo económico, centrado en el uso sostenible del pejelagarto.

Para complementar este trabajo, se aplicó una guía de observación basada en tres áreas clave: factores sociales, factores ambientales y factores económicos. Esta herramienta permitió evaluar el contexto en el que se desarrolla la pesca y el aprovechamiento del pejelagarto, identificando tanto amenazas como oportunidades.

2.3 Análisis de los datos

El análisis de los datos se llevó a cabo mediante la evaluación de los resultados obtenidos de las entrevistas y las observaciones en la comunidad. Estos datos se analizaron desde la perspectiva de la conservación y el aprovechamiento sostenible del pejelagarto, buscando identificar las principales amenazas que afectan a la especie, así como las oportunidades de mejora en al clasificar los factores sociales, ambientales y económicos mediante análisis cualitativo temático con lo que se identificó amenazas y fortalezas mediante la codificación, agrupación en temas, análisis de frecuencia e interpretación de problemas recurrentes. El objetivo fue proponer estrategias que fomenten tanto la preservación del pejelagarto como su aprovechamiento sostenible, garantizando que la comunidad pueda beneficiarse de estos recursos a largo plazo.

3. Resultados

3.1 Resultados de las entrevistas aplicadas

Durante la entrevista manifiestan los pescadores que el pejelagarto se pesca cada día en tamaños cada vez más reducidos a lo que se acostumbraba y que no todas las temporadas son de pesca similar habiendo mucha variación a lo largo del año. Con respecto al consumo del pejelagarto en la comunidad lo hacen de manera esporádica cada dos semanas pues usualmente lo pescan para compartirlo con la familia representando un punto de encuentro el compartir los alimentos relacionados con esta especie.

Las mujeres manifiestan haber aprendido las recetas tradicionales de sus madres y transmitir las a sus hijas, siendo los varones quienes pescan y las mujeres quienes usualmente se dedican a cocinar, con una función secundaria a la hora de cocinar de los varones quienes toman un rol activo en la hora de asar o recolectar leña para las actividades de cocina. Los pescadores manifestaron no dedicarse todos a pescar pejelagarto de manera activa, habiendo preferencias entre ellos por pescar algunas especies más que otras. Tanto mujeres como hombres pescan, y a la hora de hacer los cobros las mujeres pueden ir a la tienda a cambiar el pescado para recibir artículos de conveniencia a cambio de su pesca, existe algunas tendencias al alcoholismo especialmente los fines de semana.

3.2 Resultados de observación participante del área de estudio

3.2.1 Factores sociales

En la comunidad de Ismate y Chilapilla segunda sección, las familias se caracterizan por su cohesión y solidaridad. Manifiestan que se reúnen con frecuencia para convivir y compartir alimentos, lo que refuerza los lazos sociales y familiares. Estas reuniones son una parte importante de la vida comunitaria, y los pescadores también mantienen una comunicación fluida entre ellos y con el líder de la cooperativa, lo que facilita la coordinación de actividades y proyectos de desarrollo. Este sentido de comunidad y cooperación se extiende a otras cooperativas pesqueras, con las que mantienen relaciones colaborativas para avanzar en objetivos comunes.

Sin embargo, dentro de la estructura social de la comunidad, persisten desigualdades de género en la toma de decisiones económicas. Las mujeres, aunque desempeñan roles principales en la elaboración de alimentos y en la transmisión de recetas tradicionales, no tienen el mismo acceso a los recursos financieros aunque si participan con la mitad de los votos para la toma de decisiones dentro de las cooperativas, siendo en la cooperativa de estudio 44 mujeres integrantes en igual número que los hombres. Un grupo de 20 mujeres han mostrado iniciativa y están participando en capacitaciones para aprender nuevas técnicas y productos, como la elaboración de totoposte, con el objetivo de integrarse en la comercialización y mejorar sus oportunidades económicas.

Este proceso de aprendizaje y participación de las mujeres en los proyectos productivos también es una forma de preservar y revitalizar las tradiciones culinarias de la comunidad. Mientras que algunas recetas tradicionales del pejelagarto, como el chilpachole o el pejelagarto en verde, han caído estos platillos tradicionales en desuso, las mujeres están comprometidas en la transmisión de conocimientos culinarios de una generación a otra, fortaleciendo así la identidad cultural de la comunidad.

3.2.2 Factores económicos

La economía de la comunidad de Ismate y Chilapilla segunda sección se caracteriza por su dependencia de unas dos tiendas que ofrecen productos de conveniencia a precios económicos. Sin embargo, el aislamiento geográfico de la comunidad presenta grandes problemas, ya que todos los productos deben ser transportados desde Villahermosa, lo que incrementa los costos logísticos y limita la disponibilidad de bienes. Este aislamiento también repercute en la capacidad de los pescadores para comercializar sus productos a precios justos, ya que dependen de intermediarios que adquieren su pesca a precios reducidos, debido a la falta de acceso directo a mercados más grandes y competitivos.

A pesar de que la pesca sigue siendo la principal fuente de ingresos, los habitantes han comenzado a diversificar sus actividades económicas, participando en la ganadería y en la cría de cerdos y aves de corral. Estas actividades complementan los ingresos familiares, pero no logran compensar completamente el desbalance negativo económico que se producen cuando la pesca no es rentable debido a factores climáticos o fluctuaciones en la pesca o el mínimo desarrollo de mercado. Además, las largas distancias para obtener insumos y transportar productos afectan negativamente el costo-beneficio de las actividades productivas locales ya que la comunidad solo cuenta con acceso vía acuática.

Los jóvenes, que están en edad de educación media superior o superior, suelen migrar a las ciudades como Villahermosa, en busca de mejores oportunidades laborales, mientras que los niños de la comunidad aprenden el arte de la pesca desde una edad temprana de entre 6 y 8 años de edad, bajo la supervisión de sus padres. Las esposas o parejas, por su parte, desempeñan un rol central en el mantenimiento del hogar, el cuidado de los niños, y en la preparación de alimentos tanto para los pescadores como para los vaqueros que cuidan el ganado en la comunidad. Esta distribución de roles refleja la economía familiar tradicional que caracteriza a Ismate y Chilapilla segunda sección, basada principalmente en el trabajo colectivo y el aprovechamiento de los recursos naturales disponibles.

3.2.2 Factores ambientales

La comunidad de Ismate y Chilapilla segunda sección enfrenta serios problemas ambientales que impactan tanto su economía como la salud de sus habitantes y la conservación de su entorno natural. Las inundaciones recurrentes durante la temporada de lluvias provocan daños en las viviendas y en la infraestructura como las escuelas o ribera del río y laguna, afectando las actividades productivas y limitando la movilidad. Por otro lado, durante la época de sequía, las temperaturas extremas, que superan los 45 grados en algunos meses como abril o mayo, representan un grave riesgo para la biodiversidad y la salud pública, contribuyendo a la propagación de incendios forestales que han devastado amplias zonas de pastizales. Estos incendios no solo deterioran el ecosistema local, sino que también afectan la disponibilidad de recursos vitales como el agua y el hábitat de especies nativas, pudiendo ocasionar la muerte de fauna.

Un factor adicional de presión sobre los ecosistemas es la invasión del bagre armado (*Pterygoplichthys spp.*), una especie que ha alterado el equilibrio natural

al competir con el pejelagarto y otras especies nativas por alimento y espacio. La proliferación de esta especie invasora ha reducido la población de peces locales y ha complicado la dinámica ecológica, poniendo en peligro la sostenibilidad de la pesca tradicional, que es una de las principales actividades económicas de la comunidad.

La comunidad también se enfrenta a la falta de infraestructura adecuada, lo que dificulta el acceso a servicios básicos y a materias primas esenciales que deben ser transportadas desde ciudades cercanas, lo que incrementa los costos y limita el desarrollo económico. Este aislamiento geográfico y la baja disponibilidad de recursos han obligado a los habitantes a depender directamente de los recursos naturales locales, tanto acuáticos como terrestres, para su sustento. La biodiversidad en estos entornos sigue siendo rica, pero está bajo constante amenaza debido a los efectos combinados del cambio climático y la actividad humana.

A pesar de estas dificultades, la comunidad ha mostrado un creciente interés en la implementación de prácticas sostenibles que permitan no solo mitigar los impactos ambientales, sino también generar nuevas oportunidades económicas. Iniciativas como la creación de microempresas dedicadas a la producción de alimentos derivados del pejelagarto, apoyadas por programas de capacitación en técnicas de pesca sostenible, ofrecen un camino viable para mejorar la economía local mientras se conservan los recursos naturales. Estas prácticas, si son bien implementadas, pueden contribuir significativamente a la recuperación de la biodiversidad y a la resiliencia de los ecosistemas acuáticos de la región.

El impacto del cambio climático en la comunidad es innegable y está profundamente vinculado a su supervivencia económica. Las alteraciones en los patrones climáticos no solo afectan la disponibilidad de recursos, sino que también tienen un efecto dominó sobre la agricultura y la pesca, que son los pilares de la economía local. Sin embargo, la fortaleza de los lazos familiares y la rica tradición de conocimiento ecológico en la comunidad representan un activo valioso para la implementación de estrategias de adaptación. El desafío será combinar este conocimiento tradicional con nuevas prácticas tecnológicas y sostenibles, lo que podría transformar a Ismate y Chilapilla en un modelo de desarrollo rural sostenible en la región.

4. Discusión

En esta sección, se aborda la interpretación de los resultados obtenidos a través de las entrevistas y la observación participante, y se analizan en función de los criterios establecidos previamente, así como las implicaciones para la sostenibilidad de los recursos pesqueros y la creación de microempresas en la comunidad rural de Ismate y Chilapilla segunda sección.

4.1 Criterios

Para analizar los resultados obtenidos, se utilizaron varios criterios clave relacionados con la sostenibilidad, la equidad de género, la participación

comunitaria y la conservación del medio ambiente. Los siguientes son los criterios principales:

Sostenibilidad ambiental. Se evaluaron las prácticas de pesca actuales y su impacto en la conservación del pejelagarto y otras especies acuáticas nativas. Se consideró si las técnicas de pesca y el uso de los recursos naturales son sostenibles a largo plazo, particularmente a la luz de la disminución del tamaño del pejelagarto según expresaron en grupos focales los pobladores expresando que con el paso de los años se han ido capturando en menor cantidad a demás de mencionar la invasión de especies como el bagre armado (*Pterygoplichthys spp.*) (13).

Participación de género. Se analizó el papel de las mujeres y los hombres en las actividades productivas, como la pesca y la preparación de alimentos derivados del pejelagarto. Se evaluó si existe una participación equitativa en la toma de decisiones y en la distribución de los beneficios económicos generados por estas actividades (16).

Impacto socioeconómico. Se consideraron los efectos de las prácticas económicas actuales en la comunidad, incluyendo la creación de empleos, la capacitación en técnicas de pesca sostenible y el desarrollo de microempresas. También se analizaron las barreras económicas como el acceso limitado a mercados y la dependencia de intermediarios (11,17).

Cambio climático y vulnerabilidad. Se examinó cómo los eventos climáticos extremos, como inundaciones, sequías e incendios, están afectando la pesca y otras actividades económicas en la comunidad, así como su impacto en la salud y bienestar de los habitantes (18,19).

4.2 Evaluación

La evaluación de los resultados se divide en tres categorías principales: factores ambientales, económicos y sociales, con ello se pretende identificar tanto las amenazas como las oportunidades que enfrenta la comunidad de Ismate y Chilapilla segunda sección para el aprovechamiento sostenible del pejelagarto y el desarrollo económico.

4.2.1 Factores ambientales

Amenazas: Sobreexplotación de recursos. La disminución del tamaño y la cantidad de pejelagarto capturado a lo largo del año en los últimos años según expresaron los pescadores puede ser una señal de sobrepesca, lo que representa un grave riesgo para la sostenibilidad de la especie. Esta situación también se ve agravada por la invasión del bagre armado (*Pterygoplichthys spp.*), una especie que compite con el pejelagarto por los recursos del ecosistema(7,8,13).

Impactos del cambio climático. La comunidad es vulnerable a inundaciones, sequías, incendios forestales y olas de calor extremas. Estos fenómenos no solo afectan la pesca y la disponibilidad de recursos acuáticos, sino también la salud de los habitantes y la biodiversidad local (11,17). El cambio climático en la zona

ha ocasionado graves problemas de salud a las personas, a demás de inundaciones repentidas que favorecen la pérdida de sus cultivos y huertos de traspatio en donde cosechan especies que ocupan para producción de alimentos en sus hogares (20).

Degradación del ecosistema. Los incendios y la pérdida de vegetación, junto con la contaminación y los efectos del cambio climático, están afectando gravemente los ecosistemas acuáticos y terrestres, lo que repercute directamente en la productividad pesquera y agrícola(7,8).

Oportunidades: Desarrollo de prácticas sostenibles. La comunidad puede implementar diversas prácticas sostenibles para conservar el pejelagarto y proteger su entorno natural. Entre estas, se sugiere realizar pesca responsable, capturando solo ejemplares que hayan alcanzado la madurez reproductiva y procurando establecer temporadas de veda entre los mismos pescadores. Asimismo, podrían organizarse campañas para limpiar residuos plásticos de las orillas de los cuerpos de agua, promover el uso de detergentes biodegradables y gestionar adecuadamente los residuos sólidos aunque eso implique costos adicionales. La instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales con el apoyo del gobierno municipal y estatal, y el uso de biofertilizantes son ejemplos de como contribuir a reducir la contaminación y mejorar la calidad del agua y el suelo y por tanto promover la conservación de este recurso natural. Complementariamente, la educación ambiental a través de talleres y capacitaciones sensibilizaría a los habitantes sobre la importancia de la biodiversidad y fomentaría la participación comunitaria en proyectos de conservación (7,8,13).

Educación ambiental. A través de capacitaciones, la comunidad puede aumentar su conciencia sobre los efectos del cambio climático y adoptar medidas para mitigar sus impactos, como la reforestación de áreas afectadas y la creación de áreas protegidas para especies clave(11).

4.2.2 Factores económicos

Amenazas: Dependencia de intermediarios. Los pescadores dependen de intermediarios para vender su producto, lo que reduce significativamente sus ingresos. Además, el acceso limitado a mercados más grandes debido a la falta de infraestructura adecuada impide que los productores obtengan precios justos por su pescado (17).

Falta de diversificación económica. A pesar de que algunos habitantes participan en la cría de ganado y aves de corral, la comunidad sigue estando muy enfocada en la pesca, lo que la hace vulnerable a la disminución de los recursos pesqueros o a las fluctuaciones en el mercado (11).

Oportunidades: El desarrollo de microempresas basadas en productos derivados del pejelagarto, como tamales y empanadas con valor agregado, representa una oportunidad clara para diversificar la economía local, estos productos no solo mejorarían la seguridad económica de la comunidad, sino que también podrían comercializarse en mercados regionales y nacionales. Esto, a su vez, reduciría la

vulnerabilidad económica y fortalecería la seguridad alimentaria local, pudiendo incrementar la disponibilidad de alimentos y los ingresos familiares (11,16).

Acceso a programas gubernamentales. La participación en programas como (Nodos de la Economía Social y Solidaria) NODESS del INAES, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico y de Competitividad del Estado de Tabasco (SEDEC), puede proporcionar capacitación y apoyo financiero a la comunidad para mejorar su productividad y desarrollar nuevas fuentes de ingresos (16).

4.2.3 Factores sociales

Amenazas: Desigualdad de género. Aunque tanto hombres como mujeres participan en las actividades económicas, las mujeres tienen menos acceso a recursos financieros y a la toma de decisiones clave, lo que limita su capacidad para contribuir plenamente al desarrollo económico de la comunidad (17).

Analfabetismo y falta de capacitación. El alto nivel de analfabetismo y la falta de capacitación técnica limitan las oportunidades de crecimiento económico y la adopción de nuevas tecnologías. Esto también restringe el acceso a mercados más formales que requieren el cumplimiento de normativas como la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 para el etiquetado de productos (10).

Oportunidades: Fomento a la educación y capacitación. La capacitación en gestión empresarial, marketing y técnicas de procesamiento de alimentos, como el empacado al vacío, puede mejorar las oportunidades económicas de la comunidad, particularmente para las mujeres que desempeñan un rol principal en la preparación y comercialización de productos (16).

Cohesión comunitaria. La comunidad muestra fuertes lazos familiares y una alta capacidad para colaborar en proyectos colectivos. Esta cohesión social puede ser aprovechada para impulsar iniciativas de desarrollo comunitario que fortalezcan la economía local y promuevan la conservación del medio ambiente (16).

5. Conclusiones

Las conclusiones de este trabajo destacan la necesidad de implementar estrategias sostenibles para el aprovechamiento del pejelagarto en las comunidades rurales de Tabasco, como Ismate y Chilapilla segunda sección. Los problemas ambientales, económicos y sociales identificados, como la sobrepesca, la invasión del bagre armado y los efectos del cambio climático, requieren la adopción de prácticas sostenibles, así como mayor concienciación comunitaria. En el aspecto económico, la creación de microempresas centradas en productos derivados del pejelagarto ofrece una oportunidad para diversificar la economía local, siempre que se complementen con capacitación en gestión empresarial y cumplimiento normativo. Finalmente, la cohesión social y los lazos familiares fuertes en la comunidad pueden ser aprovechados para proyectos colectivos, pero es importante abordar las desigualdades de género para garantizar una participación equitativa en las decisiones económicas.

Materiales suplementarios: Este documento no contiene material suplementario.

Contribución de los autores: RNP-Conceptualización, administrador del proyecto, escritura, revisión y edición del manuscrito,. DROT- Escritura, investigación, revisión y edición del manuscrito, supervisión y conceptualización, adquisición de fondos y supervisión. KGI-Metodología, programas, análisis de información y supervisión. MILC-Revisión y edición del manuscrito, supervisión, RBL- Revisión y edición del manuscrito, supervisión.

Financiamiento: Esta investigación recibió Fondos del Tecnológico Nacional de México con Clave 20571.24-P derivado de la asignación de presupuesto para los proyectos aprobados en la Convocatoria Proyectos de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2024 de los Institutos Tecnológicos Federales y Centros, título del proyecto “Estrategias competitivas y sostenibles para el aprovechamiento del pejelagarto (*Atractosteus tropicus*) como recurso natural en comunidades rurales de Centro, Tabasco.

Agradecimientos: Se reconoce la colaboración de las comunidades y presidentes de las cooperativas pesqueras participantes: la Federación de Cooperativas Pesqueras Acuícolas y Permisarios de Tabasco S.C. de R.L. de C.V., Pescadores de Boca del Campo S.C. de R.L. de C.V., y Barra Ciega S.C. de R.L. de C.V., así como el valioso apoyo de los investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad del Estado de Tabasco. Agradecimientos especiales a Ramón Jiménez López, Director General del Tecnológico Nacional de México; Gaudencio Lucas-Bravo, Secretario Académico de Investigación e Innovación en el TecNM; Jesús Olayo Lortia, Director de Posgrado, Investigación e Innovación; José Manuel Dehesa Martínez, Director del Instituto Tecnológico de Villahermosa; José Antonio Canto Esquivel, Director del Instituto Tecnológico de Mérida; José Guillermo Cárdenas López, Director del Instituto Tecnológico de Tijuana; José Manuel Rosado Pérez, Director del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez; Mario Vicente González Robles, Director del Instituto Tecnológico de Chetumal; y a Lic. María del Carmen Ordaz Martínez, Directora del Instituto Tecnológico Superior de Progreso.

Asimismo, se reconocen las valiosas contribuciones de Rafael Echeverría Fuentes, Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial en la SEDEC, a Robert Beltrán López líder de la Red Nacional de Ciencias Sociales, Economía Social y Solidaria, a Rodolfo Martínez Gutiérrez, líder de la Red de Investigación en Economía Social y Solidaria del TecNM en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Se extiende un agradecimiento a los investigadores y colaboradores Rocío Aguiar-Sierra, Mónica Isabel López-Cardoza, Olda Concepción Camargo-Santos, y José Juan Escalante-Fernández, así como a los miembros y coordinadores de los NODESS Alim-Del-Sur, Bagre-del-Sur, Acuisur, Eden-del-Sur, Mecsur y Hermanos-del-Sur, entre ellos Diana Rubí Oropeza Tosca, Roger Notario Priego, Karina González Izquierdo, María Rivera Rodríguez y María del Carmen Hernández Martínez. Finalmente, se reconoce la contribución de Luis Alberto Manzano Gómez, Investigador Experto en desarrollo de proyectos, y Reiner Rincón Rosales, líder de la Red de Investigación en Probióticos Vegetales Rizobianos..

Conflicto de intereses: Los autores declaramos que no existe conflicto de intereses para la divulgación de los resultados, discusión, análisis de datos y conclusiones presentados en el presente trabajo.

Referencias

1. Yu Y, Appiah D, Zulu B, Adu-Poku KA. Integrating rural development, education, and management: Challenges and strategies. *Sustainability*. 2024;16(15):6474. <https://doi.org/10.3390/su16156474>
2. Fierros-González I, Mora-Rivera J. Drivers of livelihood strategies: Evidence from Mexico's indigenous rural households. *Sustainability*. 2022;14(13):7994. <https://doi.org/10.3390/su14137994>
3. Qin H, Bass M, Ulrich-Schad JD, Matarrita-Cascante D, Sanders C, Bekee B. Community, natural resources, and sustainability: Overview of an interdisciplinary and international literature. *Sustainability*. 2020;12(3):1061. <https://doi.org/10.3390/su12031061>

4. Soto-Alarcón JM, González-Gómez DX. Collective rural women access, use, and control over communal land in Mexico: A post-capitalist feminist political ecology approach. *Front Sustain Food Syst.* 2021;5:695344. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.695344>
5. Iannucci G, Martellozzo F, Randelli F. Sustainable development of rural areas: A dynamic model in between tourism exploitation and landscape decline. *J Evol Econ.* 2022;32(4):991–1016. <https://doi.org/10.1007/s00191-022-00785-4>
6. IPBES. Informe de evaluación global sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios Ecosistémicos (Versión 1). Zenodo; 2019. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6417333>
7. Oropeza Tosca DR, Angles Falconi SI, López Cardoza MI, Santana Duarte C, Camargo Santos OC. Patrones de consumo y percepción del pejelagarto (*Atractosteus tropicus*) en la población urbana de Villahermosa, Tabasco. En: *Un puente innovador en las ciencias administrativas -Chetumal 2024*. Zenodo; 2024a. p. 96–101. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13238614>
8. Oropeza Tosca DR, González Izquierdo K, Santana Duarte C, Escalante Fernández JJ, Aguiar Sierra R. Capacitación para aprovechamiento del pejelagarto (*Atractosteus tropicus*) en Centro, Tabasco. En: *Un puente innovador en las humanidades y ciencias sociales - Chetumal 2024*. Zenodo; 2024b. p. 106–111. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13756040>
9. Lurie S, Brekken CA. The role of local agriculture in the new natural resource economy (NNRE) for rural economic development. *Renew Agric Food Syst.* 2019;34(5):395–405. <https://doi.org/10.1017/S174217051700062X>
10. Secretaría de Economía & Secretaría de Salud. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados: Información comercial y sanitaria. *Diario Oficial de la Federación, Edición Vespertina.* 27 marzo 2020. https://www.diariooficial.gob.mx/2020/SEECO/NOM_051.pdf
11. Mutungi C, Manda J, Feleke S, et al. Adoption and impacts of improved post-harvest technologies on food security and welfare of maize-farming households in Tanzania: A comparative assessment. *Food Secur.* 2023;15:1007–1023. <https://doi.org/10.1007/s12571-023-01365-5>
12. NOAA National Center for Research on Aquatic Invasive Species (NCRAIS). Recuperado el 29 de septiembre de 2024, de https://nas.er.usgs.gov/queries/GreatLakes/FactSheet.aspx?Species_ID=2940
13. Rodríguez Gregorio LL, Pantoja Sánchez AJ, Montejo López J, Oropeza-Tosca DR, Rivera Rodríguez M, González Izquierdo K, et al. Alimentación con bagre armado (*Pterygoplichthys* spp.) para escuelas de educación básica en comunidades rurales en el sureste de México. En: *Un puente innovador en las matemáticas y ciencias naturales - Chetumal 2024*. Zenodo; 2024. p. 47–51. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13759836>
14. CONABIO. Langostino de Tabasco [Internet]. *EncicloVida*. Recuperado el 29 de septiembre de 2024, de <https://enciclovida.mx/especies/59790>
15. Ávalos-González HM, Iriarte-Rodríguez FV, Ochoa-Flores AA, Hernández-Hernández LC. Caracol tote (*Pomacea flagellata*), procesamiento primario de la carne. En: Velázquez Martínez JR, López Hernández E, García Alamilla P, editores. *Desarrollo científico y tecnológico de los recursos alimentarios en el estado de Tabasco*. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; 2013. p. 169-184. <https://acortar.link/2CgMwj>
16. Masi M, De Rosa M, Vecchio Y, et al. The long way to innovation adoption: insights from precision agriculture. *Agric Econ.* 2022;10:27. <https://doi.org/10.1186/s40100-022-00236-5>.
17. Jones K. El rol de la educación técnica y vocacional agrícola en los países en desarrollo: una revisión de la literatura, problemas y recomendaciones para la acción. Proyecto financiado por USAID/BFS/ARP. Virginia Tech; 2020. Número de adjudicación: AID-OAA-L-12-00002. Disponible en: <https://agrilinks.org/sites/default/files/resource/files/ATVET+CCS+Kristal-Jones-9-20.pdf>
18. Etongo, D., Arrisol, L. Vulnerability of fishery-based livelihoods to climate variability and change in a tropical island: insights from small-scale fishers in Seychelles. *Discov Sustain* 2, 48 (2021). <https://doi.org/10.1007/s43621-021-00057-4>
19. Islam MM, Sallu S, Hubacek K, et al. Vulnerabilidad de los medios de vida basados en la pesca a los impactos de la variabilidad y el cambio climático: perspectivas de la costa de Bangladesh. *Reg Environ Change.* 2014;14:281-294. <https://doi.org/10.1007/s10113-013-0487-6>.
20. Koehn LE, Nelson LK, Samhouri JF, et al. Vulnerabilidad socioecológica de las comunidades pesqueras al cambio climático: un estudio de caso de la costa oeste de EE. UU. *PLoS One.* 2022;17(8) <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0272120>.